

ROLUL ANIMAȚIEI TURISTICE ÎN PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN CADRUL STRUCTURILOR CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI DE SERVIRE A MESEI

The role of tourist animation in the promotion of cultural heritage within structures with accommodation and catering functions

CZU:

DOI:

Alexandru NISTIRIUC

Lect. univ., dr. Universitatea Tehnică a Moldovei

ORCID: 0000-0003-0709-2393

E-mail: alexandru.nistiriuc@an.utm.md

Aurica CHIRSANOVA

Conf. univ., dr. Universitatea Tehnică a Moldovei

ORCID: 0000-0002-1172-9900

E-mail: aurica.chirsanova@toap.utm.md

Summary. Tourist animation is a form of tourist activity carried out in a tourist enterprise (tourist complex, hotel, restaurant, guesthouse, cruise ship, train, etc.), which involves tourists in active participation in the various activities. An increasingly significant share of the tourism services market is being devoted to cultural tourism and one of its branches - animation. In the modern globalized world, tourist entertainment can become the real „lifebuoy” of national cultural heritage. In addition to tourist agencies and museums, local accommodation establishments actively promote national culture and tradition through animation, organizing various performances that greatly help to raise awareness among tourists of Moldova's culture and originality. Professionals or local amateur ensembles realize performances, exhibitions, MasterClasses, and other activities.

Keywords: animation, cultural heritage, custom, tourists, hostel, hotel

Animația turistică la moment în Republica Moldova este folosită pe scară largă, iar programele de animație au devenit o modalitate populară a turiștilor de a petrece timpul liber. Activitatea de animație este un proces complex, care solicită multă creativitate din partea organizatorilor. Un eveniment de animație este o activitate care implică întâlnirea și interacțiunea dintre diferite persoane, limitată în timp și legată de punerea în aplicare a oricăror obiective comune. Sarcina principală este de a angaja și de a distra turiștii în timpul perioadelor de odihnă, pentru a genera noi emoții, cunoștințe și pentru a majora gradul de satisfacție a lor. Astfel, animația devine omniprezentă în asigurarea funcțiilor petrecerii timpului liber, pe perioada activității turistice. Ea contribuie la tot ce ar face un sejur agreabil și interesant.¹

La noi în țară, putem întâlni activități animaționale cu diversă frecvență în cea mai mare parte în structurile cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei. Se deosebesc doar după tematică, durată, numărul de persoane etc. Animația turistică este o modalitate în plus

¹ Nicolae Platon, Felicia Zaporozjan, Elena Cabac, Animația ca element fundamental al ofertei turistice, in: Conferința ICSPM, 2022, pp. 256-263.

de a promova în rândul turiștilor internaționali dar și autohtoni, valorile culturale autentice ale moldovenilor. În dependență de caracterul evenimentului animat, turiștii pot afla despre istoria și cultura țării, pot fi parte a anumitor tradiții și obiceiuri, pot învăța să prepare bucate tradiționale sau să brodeze, să țese, să creeze vase din ceramică. Unii turiști aleg să cunoască țara noastră fără a se implica mult, ascultând o poveste, o legendă sau admirând un concert oferit de ansamblurile populare din localitatea vizitată. Deci, activități animaționale putem observa în unele hotele, pensiuni, restaurante, sau chiar sanatorii pentru întremarea sănătății.²

În cele mai dese cazuri evenimente de promovare a culturii sunt organizate în cadrul hotelurilor mari care dispun de infrastructură necesară. Tradițiile și obiceiurile de cele mai dese ori în majoritatea unităților hoteliere sunt promovate în perioada sărbătorilor de iarnă și de primăvară. Există cazuri când hotelurile de mici dimensiuni invită umoriști, interpreți de muzică folk, artiști pentru organizarea diferitor evenimente mici. Unele hoteluri, mai dispun de o mini bibliotecă, care stă la dispoziția oaspeților. Datorită activității animaționale slabe sau inexistente în hotel, turistul optează pentru anumite evenimente din oraș.³

Dotat cu infrastructură pentru evenimente culturale de anvergură este hotelul „Radisson Blu”, situat în inima orașului Chișinău, dispune de 6 săli de întâlnire flexibile cu acces gratuit la internet de mare viteză și cu echipament audiovizual. De asemenea, centrul de convenții, include o sală de bal ce poate găzdui până la 1000 de persoane, pentru o conferință sau o recepție de cocktail. Aici sunt oferite o varietate mare de pachete de servicii, care includ cazare, catering și alte opțiuni de petrecere a timpului. Pentru oaspeții săi, hotelul „Radisson Blu”, organizează programe de animație în restaurantul de la parter și cel de la altitudine, unde sunt invitați artiști sau orchestre. Se organizează seri de muzică clasică, populară și ușoară. În sălile de conferințe, se organizează diferite evenimente pentru clienții corporativi. Cel mai des sunt organizate evenimente pentru turiștii ce vizitează Republica Moldova în scop de afaceri. Tot aici sunt prezente și concerte la care participă oaspeții din hotel. Pentru o ședere și o animație mai bună a oaspeților, administrația hotelului, lunar organizează expoziții a tinerilor pictori în scop de promovare a numelor noi. Împreună cu administrația hotelului, puteți stabili un tur al vinului, tururi de oraș sau alte vizite la obiectivele interesante. Hotelul „Radisson Blu”, este unul din puținele hoteluri, care practică animația. De asemenea aici este prezent un cazino, unde turiștii își pot petrece timpul liber. Merită de menționat că în cadrul evenimentelor de calitate organizate aici, turistul internațional grație animației profesionale nu doar petrece timpul bine dar și află multe despre tradițiile, cultura și istoria Republicii Moldova.

Hotelul „Nobil Luxury Boutique” de asemenea își distrează clienții în restaurantele din dotație ca clienții săi să se odihnească într-o atmosferă liniștită și intimă. Evenimente culturale sunt organizate rar, doar cu o anumită ocazie.

„Vila Verde” este o unitate de cazare, unde de animație se pot bucura grupurile de turiști. Spre exemplu, într-o anumită perioadă de timp, are loc evenimentul „Cavalerii Vinului”, unde hotelul este completat cu participanții acestui eveniment, cărora li se organizează preț de trei zile mai multe evenimente și excursii.

Tradițional, majoritatea hotelurilor dispun de un mic restaurant cel puțin și de săli de conferință, care pot fi folosite pentru a organiza evenimente care să promoveze bogăția cul-

² Aurel Gheorghelș. *Geografia turismului. Metode de analiză în turism*. București: Editura Universitară, 2008, p. 280.

³ Николай Гаранин, Ирина Булыгина, *Менеджмент туристской и гостиничной анимации*. Москва: «Советский спорт», 2006. 127 p.

turală națională. Unii însă aleg să promoveze patrimoniul cultural în mediul rural, apelând la serviciile unui restaurant cu caracter tradițional sau pensiune rustică.

În Republica Moldova, în cadrul pensiunilor turistice, managerii unităților de cazare pe lângă bucătăria gustoasă tradițională, le oferă turiștilor programe de animație bine realizate, unde pe măsură este promovată patrimoniul național. Numărul pensiunilor ce oferă servicii de animație este redus, dar propune programe interesante pentru turiști. În calitate de artiști sau promotori ai patrimoniului național sunt: ansambluri folclorice din localitate, colective de copii, formații de amatori sau profesioniști, meșteri populari, trupe de teatru, artiști profesioniști etc.

Există turiști care vizitează special mediul rural pentru a asculta o poveste sau legendă. Legendele sunt importante pentru oaspeți, turiști întrucât atrag și motivează călătoria. Fiecare vrea să vadă un loc unde s-a născut o legendă. Acestea sunt transmise de băștinași și fac parte din istoriile locale povestite ulterior de vizitatori cu respect față de cultura locului⁴.

Pentru unitățile de cazare rurale din Republica Moldova, este caracteristică o animație tradițională care promovează tradițiile și obiceiurile naționale, sărbătorile calendaristice, arta muzicală și dansul. În cadrul unor pensiuni, remarcăm activități de artă și artizanale în ateliere special amenajate, unde sub îndrumarea unor artiști sau meșteri populari renumiți, turiștii sunt inițiați în artă și tehnici arhaice populare: icoane pe sticlă, pictură, sculptură în lemn și piatră, țesătorie populară, confecții și cusături populare, ceramică. Adesea, se organizează degustări de vinuri la pensiune sau la crama din localitate. Unele pensiuni preferă să exploateze la maximum unele sărbători naționale ca spre exemplu: „Ziua Națională a Vinului” sau „Ziua Națională a Portului Popular”. Aici sunt organizate adevărate show-uri de preparare a vinului cu elemente tradiționale cu antrenarea turiștilor, sau unele expoziții însoțite de ședințe foto pentru turiștii îmbrăcați în straie naționale.

În cadrul pensiunilor se practică foarte des masterclass-uri culinare pentru promovarea gastronomiei naționale și a culturii gastronomice. Asemenea evenimente sunt extrem de populare printre turiștii naționali și internaționali. Aici animatorul explică cu lux de amănunte fiecare mișcare a gospodinelor care prepară o anumită specialitate tradițională. Astfel turistul este antrenat în procesul de producție. Similar este și în cazul atelierului de ceramică sau de covoare. De cele mai dese ori, meșterul popular are și calitatea de animator.

Există situații când la solicitarea oaspeților sunt contractați animatori, care propun spectacole moderne pentru maturi și copii, sunt realizate proiecții de film, jocuri distractive pentru publicul restrâns cazat la pensiune. Unele pensiuni propun la dispoziția turiștilor mini parcuri zoo, plimbări cu ATV-urile, diverse concursuri sportive, concepte tematice și alte activități sportive.

Am analizat cele mai populare pensiuni din Republica Moldova pentru a afla în ce manieră folosesc animația pentru a promova patrimoniul cultural național. Prima în listă este Agropensiunea Eco Resort „Butuceni”, situată în zona Orheiului Vechi, care încearcă să exploateze la maximum potențialul din regiune. Inițial, potrivit tradițiilor și obiceiurilor, oaspeții sunt întâmpinați cu pâine coaptă în sobă, sare și un pahar de vin. În cazul când turiștii își sărbătoresc ziua de naștere, programul de animație este destul de bogat, aici pe lângă meniul consistent, în dependență de dorința turiștilor, li se oferă program muzical constituit

⁴ Viorel Miron, Marina Miron, Legendele locale ca instrument de educație în spiritul promovării patrimoniului cultural imaterial în destinațiile turistice, in: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, conferință științifică internațională, Chișinău, 23-24 septembrie 2019, p. 52.

din ansambluri etnofolclorice, iar la dorință unitatea de cazare poate pune la dispoziție un Dj-ei profesionist sau prezentator. La capitolul obiceiuri și tradiții, accentul se pune pe tradițiile sărbătorilor de iarnă și de Paști. În cazul sărbătorilor de iarnă, oaspeții au parte de colinde, cete de urători, tradițională „Sorocova” și chiar Moș Crăciun. Dintre tradițiile Crăciunului remarcăm împodobirea bradului, unde participă copii și turiștii cazați la pensiune. Dacă manifestă interes, oaspeții, pot merge să colinde în localitate plimbându-se cu sania.

Pentru sezonul de primăvară-vară, Agropensiunea Eco Resort „Butuceni”, organizează diverse programe de animație, concursuri de pescuit, plimbări cu trăsura, iar la capitolul sport, li se propun competiții de tenis de masă. Remarcăm luna martie, unde turiștii fac cunoștință cu legendele Mărțișorului și tradițiile primăverii.

În perioada sărbătorilor de Paști sunt organizate un set larg de activități animaționale, dintre care remarcăm: încondeierea ouălor, master class-uri la pregătirea bucatelor de Paști, cozonacului și tradiționala pasca cu brânză. De asemenea la inițiativa turiștilor, pot vizita bisericile din localitate, pentru a participa la slujbele bisericești.

Un program de animație deosebit de interesant este organizat de Eco-Resort „Butuceni” de „Ziua Națională a Vinului”, unde oaspeții pensiunii participă la prepararea vinului, începând de la strânsul poamei din gradina pensiunii, strivirea strugurilor cu picioarele goale, dansând sub muzica moldovenească până la plasarea mustului în butoaie. Cu această ocazie se organizează și multe concursuri.

Agropensiunea „Casa de sub stâncă” situată în satul Trebujeni, la 50 km depărtare de Chișinău, este a 11-a casă de la începutul comunei situată chiar sub stâncă, ceea ce trezește și mai mult interesul vizitatorilor. Oferă posibilitate turiștilor din străinătate și celor din țară, să aibă parte de un sejur de neuitat într-o ambianță rustică cu bucate tradiționale și mult autentic. Programele animaționale sunt deosebit de interesante, aici turiștii fac cunoștință cu unele obiceiuri cum ar fi împletitul din pănuși și a coșurilor din lozie, sculptură în lemn, încondeierea ouălor, croșetatul. Turiștii pot participa și asista la spectacole folclorice cu dansuri și muzică populară oferite de către pensiune. Tot aici este realizată întreaga gamă de obiceiuri și tradiții caracteristice sărbătorilor de iarnă și de Paști. Remarcăm plimbarea cu căruța trasă de cai și plimbările cu barca pe râu. Turiștii obișnuiesc să viziteze împrejurimile satului și să practice pescuitul. În mod distractiv se realizează activitățile casnice din gospodărie și se organizează măsurile festive sau zilele de naștere. Prețurile pentru activitățile animaționale se negociază în dependență de numărul de turiști și de preferințele acestora.

Putem remarca „Vila Roz”, care se bucură de programe de animație deosebite. Este situată în partea stângă la intrarea în satul Trebujeni, pe malul râului Răut, în apropierea complexului arheologic „Orheiul Vechi”. Aici turistul poate cunoaște bucătăria națională cât și tradițiile, la capitolul cazare există toate comoditățile, dar la dorință pensiunea poate oferi locuri de cort pentru doritori. Dintre programele animaționale, remarcăm master class-uri de pregătire bucate, unde oaspeții în special participă la pregătirea mâncărilor tradiționale ca spre exemplu coacerea plăcintelor în asortiment, împletirea sarmalelor, prepararea mămăligii, fripturii și altor bucate tradiționale. Excursiile includ vizitarea peșterilor, mănăstirilor, plimbări prin satul Trebujeni cât și prin satul învecinat, Butuceni. Un alt program de animație este: „Descoperă Orheiul vechi pe două roți”, unde iubitorii de sport pot face tururi cu bicicleta prin zonă. Pentru oaspeții pensiunii, sunt disponibile zece biciclete.

Pensiunea „La Gura Cuptorului”, este amplasată într-o locație deosebită, unde tradiționalul se intercalează cu actualul și cu obiceiurile autentice. Pensiunea se află în satul Văleni, la o distanță de 25 km de orașul Cahul și la 200 km de Chișinău. Dintre activități animaționale

nale reamintim excursiile, master class-uri, cursurile de preparat bucate tradiționale, pescuit și plimbări cu barca. De asemenea turiștii pot beneficia de plimbări cu măgărușul și tururi vinicole de o zi. Tot aici este amplasat „Muzeul pâinii de ritual, tradiții și obiceiuri”, este loc unde turiștii sunt serviți cu ceai de melisă sau mentă rece și miere de albini, cu cozonac copt și burnăcei pe vatră, având ocazia să participe la jucatul pupezei în compania bunică-i, care bate toba, împreună cu bunelul și nepotul. Tot aici oaspeții pot face cunoștință cu diverse tradiții și obiceiuri legate de anumite evenimente, dar și prezentări culturale oferite de ansamblurile folclorice din zonă.

Pensiunea „Hanul lui Hanganu”, este situată în raionul Rezina, satul Lalova la 100 km de capitală, situată aproape de Saharna și Țâpova, ambianța este tradițională cu covoare țesute și ulcele din lut, de asemenea mai are trei terase, parcare, saună, livadă și vie. Dintre activități animaționale remarcăm: plimbarea cu barca pe Nistru, excursii la mănăstirile și cascadele de la Țipova și Saharna, vizite la livadă, vie și prisacă. Pentru cei împătimiți de vânătoare și pescuit, se oferă toate condițiile. Cei interesați pot să participe la atelierul de încondeiat ouă sau la programul folcloric al ansamblului local.

Pensiunea „Casa Părintească” este situată în satul Palanca, raionul Călărași. Această pensiune este bine plasată pe servicii, aici turiștii pot face cunoștință cu tot spectrul de obiceiuri, datini și tradiții, este prezent un atelier meșteșugăresc, sunt organizate expoziții de țesături tradiționale, în perioada de primăvară aici se organizează diferite evenimente dedicate florilor, datorită prezenței unei grădini impresionante de flori de diferite specii, de asemenea se realizează animații și pentru copii.

În cazul structurilor cu funcțiuni de servire a mesei, animația turistică este practică permanent, dar în diferită manieră. În general restaurantele sunt foarte atente la asemenea măsuri, pentru că și de ele depinde popularitatea localului. Aici, dezvoltarea fiecărui program de animație trece prin anumite etape: generarea de idei, ale căror surse sunt animatorii, regizorii, scenariști, selectarea ideilor; dezvoltarea, producția și aprobarea programelor de animație în acțiune; analiza programului de animație după un scenariu. În cazul dat se ia în considerare accesibilitatea percepției; atmosfera de percepție; interacțiunea turiștilor cu animatorii; interacțiunea turiștilor în procesul de participare la programul de animație; participarea directă a turiștilor la programul de animație și impactul asupra emoțiilor lor.⁵

Evenimentele animaționale sunt caracteristice restaurantelor moldovenești, ele pot fi diferite tematice pentru a atrage diverse segmente de clienți: lansare de carte, spectacol teatral, concert, prezentarea anumitor tradiții și obiceiuri, music hall-uri, discoteca anilor 80–90, spectacole de muzică populară sau orășenească, serate a muzicii diferitor state.

Restaurantele cu specific tradițional organizează evenimente culturale, unde turiștii cunosc Republica Moldova prin intermediul bucatelor gustoase tradiționale și a muzicii sau dansului popular care completează atmosfera de autentic. Pentru a crea acea adevărată atmosferă, restaurantele angajează ansambluri populare profesioniste, colaborează cu trupe de teatru, liberi profesioniști etc. Aceste colaborări sunt bine observate în perioada sărbătorilor de iarnă. Degustarea vinurilor și evenimente de lansare a anumitor preparate culinare, au devenit o obișnuință cotidiană pentru restaurantele din Chișinău. În majoritatea cazurilor evenimentele respective paralel promovează și unele aspecte ce țin de cultură și patrimoniu.

Restaurantul „Taifas” reprezintă o adevărată carte de vizită al Republicii Moldova, dacă ne referim la bucătăria tradițională și evenimentele culturale realizate. Aspectul localu-

⁵ Gabriela Stanciulescu, Ion Danut Juganarum, *Animația și animatorii în turism*, București: Editura Uranus, 2006, p. 278.

lui este complet rustic, bogat în autentic și tradiție. La intrare sunteți întâmpinați cu un pahar de vin și pâine cu sare, toți angajații poartă costume populare și sunt gata să vă răspundă la toate întrebările. Potrivit design-ului său original și ambianței tradiționale, restaurantul „Taifas” pare a fi un adevărat muzeu. Aici zilnic turiștii se pot bucura de muzica live, oferită de un taraf profesionist. În dependență de anumite sărbători calendaristice, restaurantul promovează tradiția și cultura românească, există evenimente cu participarea copiilor pline de autentic. În zile speciale de sărbătoare se organizează evenimente animaționale dedicate. De exemplu: de Duminica Florilor 2023, restaurantul a invitat Ansamblul „Ștefan Vodă” împreună cu cobzarul și starostele Tudor Ungureanu, care au oferit un spectacol de sărbătoare. Potrivit tradiției bărbații din echipă au adunat ramuri de salcie, iar gospodinele au preparat bucate din pește și plăcinte.

Analizând reacțiile oaspeților, restaurantul „Taifas” este preferatul multor turiști grație serviciilor, evenimentelor animaționale de calitate și atitudinii personalului față de fiecare. Un rol important în popularitatea localului îl joacă și amplasarea restaurantului în centrul orașului Chișinău.

În cadrul restaurantului „Butoiaș” din Chișinău, programele animaționale reprezintă o realitate obișnuită. Aici evenimentele animaționale sunt organizate profesionist cu ocazia anumitor sărbători calendaristice sau chiar și religioase. Predomină evenimente gastronomice și degustări de vinuri. Indiferent de amplasarea localului la periferia orașului, restaurantul este în top-ul turiștilor străini, care revin aici cu plăcere de fiecare dată.

Analizând site-urile și paginile mai multor restaurante care promovează bucătăria tradițională, putem afirma că ele sunt mai mult axate pe promovarea specialităților gastronomice autentice, mai puțin au în program activități animaționale. Deseori există un instrumentist sau taraf care interpretează muzică populară, având funcția de fundal. Considerăm că o nouă etapă a dezvoltării structurilor respective ar fi introducerea treptată a programelor animaționale însoțite de promovarea patrimoniului cultural autentic.

Animația turistică poate fi observată și în cadrul vinăriilor din Moldova. Pe lângă degustări de vinuri sunt create adevărate show-uri destinate turiștilor, unde devin martori la diverse obiceiuri sau ritualuri. În cadrul acestor evenimente turistul poate afla care sunt particularitățile culturale distinctive ale zonei vizitate.⁶

În ultimii ani sanatoriile de întremare a sănătății au devenit extrem de populare printre străini. Putem întâlni familii întregi care în perioada estivală preferă tratamente la sanatoriile din Republica Moldova. Aceasta se întâmplă datorită serviciilor calitative prestate și a prețului mic comparativ cu cel european. Sanatoriile sunt preferate de turiștii europeni dar și de mulți reprezentanți ai diasporei. Majoritatea sanatoriilor au programe culturale bogate, unde cu ajutorul artiștilor, meșterilor populari și ai animatorilor promovează patrimoniul cultural. Sunt prezentate programe artistice unde turiștii descoperă obiceiurile și tradițiile autohtone. Dansul popular este prezent în cadrul serilor de dans care se organizează practic în fiecare seară în cadrul sanatoriilor. Aici străinii împreună cu băștinașii se avântă în diverse dansuri populare unde învață tehnica lor pe parcurs.

Unul dintre cele mai populare este sanatoriul „Nufărul Alb”, amplasat în regiunea cea mai pitorească a orașului Cahul. Este amplasat în imediata apropiere de centrul orașului și de autogară, cu acces direct până la destinație. Se află într-o zonă de izvoare bogate cu apă minerale ce conține săruri sulfuroase, iod, crom, natriu, brom, clorură de calciu. Manifesta-

⁶ Наталья Соболева, *Анимация в туризме, учебное пособие*; Сибирский федеральный университет, Институт физической культуры, спорта и туризма, Красноярск: СФУ, 2021, 160 p.

țiile animaționale, sunt formate din seri de dansuri, concerte, spectacole populare, teatru și plimbări prin zonă.

Sanatoriul „Codru” din Călărași, pe lângă procedurile medicale, oferă și unele programe animaționale de calitate. Sanatoriul dispune de terenuri sportive în aer liber. De asemenea turiștii se pot bucura de saună, discotecă, bar și excursii organizate de către administrație. Tot aici, sanatoriul dispune de o bibliotecă bogată. Atât turiștii străini cât și cei autohtoni participă la diferite spectacole în cadrul cărora află multe detalii interesante a obiceiurilor și tradițiilor autohtone, cunosc muzica și specificul artei basarabene.

Situații similare celor mai sus întâlnim și în cadrul altor sanatorii din Republica Moldova, și anume: „Nistru”, „Speranța”, „Struguraș” etc. Anume serviciile de calitate înaltă, prețurile, bucatele gustoase, evenimentele culturale pline de tradiție și autentic, atrag turiști străini pentru a face tratamente și pentru a cunoaște mai bine Republica Moldova.

Animația turistică menită să promoveze patrimoniul național putem observa și în stațiunile turistice, care sunt destinate agrementului și odihnei, mai mult în perioada estivală. Stațiunea Vadul lui Vodă este situată pe malul drept al Nistrului la o distanță de 18 km de Chișinău și reprezintă o zonă balneo-climaterică cu tradiții. La moment, Vadul-lui-Vodă a devenit popular nu numai pentru locuitorii orașului dar și pentru turiștii străini. Valorificarea balneară a zonei Vadul-lui-Vodă, a început încă din 1945. Aici descoperim o varietate de baze de recreere, vile amplasate confortabil de-a lungul malului șerpuit al Nistrului. Anume în zona Vadul lui Vodă este practică pe larg animația și acest lucru îl observăm la taberele de vară pentru copii, care se bucură de serviciile animatorului pe parcursul zilei întregi (dimineața înviorarea), în prima parte a zilei jocuri distractive, după prânz concerte, victorine, seara discotecă.

De asemenea, de animație se bucură și oaspeții bazelor de odihnă, preponderent seara. Copiii care se odihnesc cu familia, dispun de servicii animaționale în cadrul jocului la bazin sau în zone destinate pentru copii. Maturii se pot bucura de anumite concerte, victorine, concursuri, excursii, prezența anumitor jocuri sportive, înot în piscină sau în râul Nistru. Se pot planifica diferite excursii, săritul cu parașuta sau anumite tipuri de sport pe râul Nistru. Atât oaspeții naționali cât și cei internaționali, pot beneficia de serviciile din zonă, discotecă, restaurante, atracțioane pentru copii. Sunt special amenajate terase pentru grătar, tenis de masă, biliard. În dependență de local, turistul poate să-și aleagă o bază turistică gălăgioasă sau liniștită. Aici, deseori se organizează conferințe și întruniri ale oamenilor de afaceri, prezentări de vinuri, evenimente gastronomice.

Dintre cele mai cunoscute baze de odihnă, reamintim: „Astoria”, „Odiseu”, „Green Park”, „Vacanța”, „Trei Stejari”, „Nick House”, „Sirius”, „Romanița”. O particularitate a odihnei la Vadul-lui-Vodă, sunt plimbările cu ATV-urile și Skijetul, iar unii turiști pot să-și încerce norocul la pescuit. În perioada de vară, la Vadul-lui-Vodă, sunt organizate mai multe evenimente, care adună un număr mare de turiști străini, în cadrul cărora fac cunoștință cu unele aspecte ale tradiționalului autohton.

În concluzie putem afirma că animația turistică în unitățile de cazare și servirea mesei, joacă un rol foarte important în crearea unui climat psihologic favorabil, generând astfel premisele pentru revenirea oaspeților, care contribuie în mod semnificativ la imaginea și veniturile obținute de structurile date. În condițiile Republicii Moldova programele animaționale în cadrul unităților de cazare sunt dezvoltate relativ, în dependență de specificul întreprinderii. Datorită specialiștilor din artă, teatru, regie, organizări de evenimente, animatori pentru copii, artiști de circ, există șanse reale ca animația să devină un fenomen larg întâlnit în industria turistică națională.

Animația turistică participă la educația turistului, aici el află despre cultura și patrimoniul țării sau a unei localități concrete, indiferent că este străin sau autohton.

În urma analizei situației existente pe piața turistică națională, recomand ca obiectul „Animația turistică” să fie introdus în curricula universitară. Merită de preluat experiența altor state în realizarea programelor animaționale. Este evidentă legătura dintre animația turistică și promovarea patrimoniului Republicii Moldova. În acest scop sunt necesare programe animaționale atât pentru tineri cât și pentru alte categorii de vârstă. Astfel pe parcursul călătoriei, turiștilor indiferent de vârstă și interese, automat li se creează acea stare de bine și altfel percep informația despre unele aspecte ale patrimoniului nostru cultural.

Considerăm că animația turistică este un domeniu de succes și de viitor pentru turismul Republicii Moldova. Grație specificului natural deosebit, tradițiilor și obiceiurilor noastre, oamenilor primitivi și frumoși la chip și suflet, putem deveni țara preferată a multor turiști internaționali.